

KULOCHILIK JARAYONIDA QO'LLANUVCHI TERMINLARNING O'RNI VA AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7231828>

Mamatqulova Zilola Rejabaliyevna

Far DU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada kulolchilik jarayonida qo'llanuvchi terminlarning terminologiyada tutgan o'rni va ahamiyati yoritilgan. Yurtimizda mazkur sohani hududlar bo'ylab tarqalishi, rivojlanishi haqida to'xtalib o'tilgan. Rishton kulolchilik maktabining o'ziga xos jihatlari sanalgan. Tuproq na'munalari solishtirilgan.*

Kalit so'zlar: *termin, terminologiya, kasb-hunar leksikasi, tuproq, kulolchilik jarayoni, kulolchilik maktablari, Isfara, G'urumsaroy, Andijon va Rishton kulolchilik maktablari*

Kulolchilik ham xalq amaliy san'atining mo'jizakor va nozik bir turi hisoblanadi. Har bir xalqning milliyligini, o'ziga xos an'analarini ifoda etuvchi vositalardan biri bu- xalqning amaliy san'atidir. San'at- inson faoliyati va ijtimoiy ong mahsulidir. U jamiyat taraqqiyotining ilk bosqichlarida mehnat jarayoni bilan, insonlar ijtimoiy faoliyatining rivojlanishi bilan vujudga kela boshlagan. Amaliy san'at esa, ijtimoiy va shaxsiy turmushda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan badiiy buyumlar tayyorlash va kundalik turmush ashyolarini badiiy ishlash bilan bog'liq jarayondir. Xalq amaliy san'atining bir qancha ko'rinishlari mavjud: kulolchilik, rassomchilik, zardo'zlik, kashtachilik, ganchkorlik, kosibchilik, me'morchilik, pichoqchilik, to'quvchilik, haykaltaroshlik, duradgorlik va boshqalar. Har bir xalq o'zining ichki imkoniyatidan, kundalik turmush tarzidan, milliy an'analaridan va urf – odatlaridan, yashash sharoitlaridan kelib chiqqan holda ma'lum amaliy san'at bilan mashg'ul bo'ladi. Jumladan, o'zbek xalqi kulolchilik bilan asrlar davomida shug'ullanib kelmokda. Kulolchilikka oid terminlar o'zbek kasb-hunar leksikasining bir qismiga aylanib qolgan. Mazkur sohaga oid atamalarni yig'ish ularni kelgusi avlodga madaniy meros etib topshirish hozigi kundagi dolzarb masalalardan biri sanaladi. Jumladan, yurtboshimizning ona tiliga bo'lgan munosabati va uni har tomonlama rivojlantirishga e'tibori benihoya kuchaydi. «Globalashuv sharoitida milliy tilimizning sofligini saqlash, uning lug'at boyligini oshirish, turli sohalarda zamonaviy atamalarning o'zbekcha muqobilini yaratish, ularning bir xil qo'llanishini

ta'minlash dolzarb vazifa bo'lib turibdi».¹ Kulolchilik sohasi davlat siyosati darajasiga qadar ko'tarilib bir qator qaror va farmonlar qabul qilindi. Jumladan, mamlakatimizda qadimdan shakllanib kelayotgan kulolchilik an'analarini asrab-avaylash, tiklash va rivojlantirish, xalqaro darajada keng targ'ib qilish, kulolchilik mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish va uning eksportini oshirish, usta kulol Hunarmandlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, usta-shogird maktablari faoliyatini takomillashtirish maqsadida 2021- yilning 23- martida «Kulolchilikning rivojlantirishni tezlashtirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida» gi prezident qarori qabul qilindi va bu sohaga e'tibor yanada kuchaytirildi. Sababi kulolchilik buyumlari o'zbek xalqining yuzi sifatida mamalakatimizga tashrif buyurgan sayyohlarni hayrtga solmoqda. Sohani o'rganish ajdodlarimiz qoldirgan keng boy madaniy merosimizni ommalashtirish, ularning jahon tamadduniga qo'shgan hissasini anglash yurakda milliy faxr tuyg'usini uyg'otadi.

Kulolchilik bilan yurtimiz aholisi bir necha asrlardan beri shug'illanib kelmoqda. Farg'ona Vodiysining Rishton tumani o'zining dong'i ketgan spol buyummlari bilan dunyoga tanilgan. Rishton – Buyuk Ipak yo'lida joylashgan , Farg'ona vodiysining qadimiy tarixga boy, so'lim va navqiron shaharlaridan biri. U Qo'qon va Farg'ona o'rtasida Oloy tog' tizmasining etaklarida joylashgan. Qadimdan Markaziy Osiyodagi eng yirik ajoyib sirlangan sopol buyumlar markazi hisoblanadi. Shahar nomini kelib chiqishi, haqida xalq orasida afsonalar mavjud ularga ko'ra Rishton so'zi "Roshid" fors tojikcha bo'lib, - ziyoli degan ma'noni , -on qo'shimchasi esa, o'zbek tilidagi – lar ko'plik ma'nosini anglatadi. Demak, "Roshidon" ziyolilar yashovchi joyga degan ma'noni bildiradi. YAna bir afsonaga ko'ra, kulolchilik uchun ishlatiladigan tuprog' qizil gil – qizil rangga ega bo'lgani uchun qadimiy so'g'd tilida "Rash" ("Rush", "Rushi") – "qizil yer" so'zidan paydo bo'lgan. Bu erning tuprog'ining qizil bo'lishiga sabab shuki, mazkur hududda suv ko'p bo'lib, suv tubiga cho'kmalar cho'kadi va bu cho'kmalar qatlami qizg'ish tusga kirib qoladi. Tumanda har qanday turdagi buyumlarni yasash uchun yaroqli bo'lgan, alohida navli kulolchilik gilining mavjudligi bunga asos bo'la oladi. Shu omillar tufayli ham hududda kulolchilik qolgan hududlarga qaraganda yaxshi rivojlangan. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, XIX asr oxiri XX asr boshlarida aholisining deyarli hammasi kulolchilik bilan shug'illangan. Vodiydagi barcha kulolchilik markazlari azaldan Rishton kulolchiligi ta'siri ostida bo'lgan. Kulolchilikning asosiy homashiyosi bo'lgan qizg'ish-sarg'ish rangli ajoyib gil Rishtonning deyarli butun hududida 0,5-1 metr chuqurlikda qatlam bo'lib joylashgan. Mazkur gil boshqa hududlarda bu darajada tabiiy holatda tozalanib, boshqa turdagi tuproqlarga aralashmagan holdagi "hoki

¹Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг ўзбек тилига давлат тили мақоми берилганининг ўттиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи //Халқ сўзи, 2019 йил, 22 октябрь.

surx" (tojikcha-hoki-tuproq, surx- qizil qizil tuproq degan ma'noni anglatadi) bo'lishi kulollarni o'ziga jalb etadi. Kulolchilik ildizlari qadim-qadimlarga borib taqadi. Merosxo'r ustalar orasidagi loyni ezish, bo'yoq tayyorlash, o'tlar va minerallarni yig'ish va loyga ishlov berish jarayonidagi sirlar asrlar davomida shajara bo'lib otadan o'g'ilga, o'g'lidan nabirasiga o'tib kelmoqda. Shu sababli, qo'l mehnat bilan tayyorlangan buyumlar mamlakatda ham, chet ellarda ham katta badiiy ahamiyatga ega. Chunki, idishlardagi ranglar vaqt o'tishi bilan yo'qolib ketmaydi, balki ajoyib rangini saqlab, yanada yorqinroq tus oladi. Vodiyda naqat Rishtonda balki, boshqa hududlarda ham kulolchilik bilan ham shug'ullanishadi. Biz suhbata bo'lgan usta kulol A. Nazirov bergan ma'lumotlarga ko'ra, vodiyda kulolchilik maktablari soni 4 ta deb aytish mumkin, ular: Isfara, G'urumsaroy, Andijon va Rishton kulolchilik maktablari bo'lib, bir-birlaridan buyumlarni yasash texnologiyasida, rang berish jarayonida, naqshlarda farqlanadi. Bundan tashqari Tojikiston respublikasining vodiyga chegardosh bo'lgan Konibodom va Chorku hududlarida ham mazkur soha anchagina rivojlangan. Biz tadqiq etayotgan Rishton kulolchilik maktabi barcha kulolchilik maktablariga o'z tasiri o'tkazgan tayanch maktab sanaladi. Bu kasb bir necha asrlar avval Rishtonda yuzaga kelgan va rivojlangan, Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, A. Temur saroy qurilishida rishtonlik koshinkor ustalarni ishlatganligi haqida, yoki "Boburnoma" asarida Bobur safar chog'ida Rishtonga to'xtab o'tganligi haqidagi ma'lumotlar bu zaminni bir necha asrlik tarixga ekanligini ko'rsatadi. Kulolchilik terminlarini lisoniy tadqiq etish ularni kelgusi avlodga sof holatda, madaniy va tarixiy boylik sifatida etkazish tilshunoslar oldida turgan vazifalardan bir sanaladi. «Til fikr va mulohazani shakllantiradi, kundalik muloqotni yuzaga keltiradi, ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi, insonning atrof-muhitga munosabatini yo'naltiradi, inson tarixiy va madaniy

boyliklarini saqlaydi, bir necha estetik funksiyalarni bajaradi va, eng muhimi, u inson va uning dunyosi haqidagi ilm manbai hisoblanadi"². Kulolchilikning asosiy homashiyosi tabiat unsurlaridan biri-tuproqdir. Tuproq nafaqat homashiyoy, balki hayot kechirishi uchun muhim ahamiyatga ega rizq manbai bo'lgan omillardan biri. Azaldan otabobolarimiz tabiatdagi narsa va hodisalar bilan insonlar o'rtasida chambarchas aloqalarning mavjudligini tushunib etishgan. Ular hamisha tabiatni o'z holicha sof va musaffo holda saqlashga urinishgan. Zardushtiyarning muqaddas kitobi bo'lmish «Avesto»da: «Inson butun umri davomida suv, tuproq, olov – umuman, dunyodagi jamiki yaxshi narsalarni pok va bus-butun asrashga burchlidir», – deb yozilgan³. Odamlar tabiiy unsurlar qatorida tuproqni asrlar davomida ardoqlagan .

² Маматов А. Тилининг энг муҳим 100 та функцияси. – Тошкент: Вауоз, 2014. – Б. 5–6.

³ Йўлдошев Қ., Валиев Ш. "Авесто"нинг фалсафий ва иқтисодий ғоялари. – Тошкент: Молия, 2003. – Б. 10.

O'zbek tilida tuproq bilan bog'liq bo'lgan leksemalarning o'ziga xos qatlami mavjud. Tuproq va u anglatgan ma'nolar «O'zbek tilining izohli lug'ati»da shunday izohlanadi:

TUPROQ. 1. *Erning kovlash, chopish, haydash, ezilish va sh.k. natijasida hosil bo'lgan yumshoq qismi, qatlami.* 2. *Er qobig'ining o'simlik rizq olib o'sadigan ustki qatlami; er.* 3. *O'lgan kishining xoki; xok.* 4. *Ma'lum yurt, o'lka, mamlakatga qarashli hudud.*⁴

(Kulollar uchun tuproqning yuqorida anglantgan 1-ma'nosi etakchilik qiladi.)

Tuproq nafaqa kulolar uchun aziz baliki, shoirlarni madhida ham tuproq motabar sanalib, ona tuprog' deb ulug'ulanadi. Islom dinida ham inson tuproqdan yarlanganligi va yana tuproqqa qaytishi ham tuproqni aziz qilgan. Tuproq kulollarning asosiy homashiyosi bo'lib, uning tarkibi turli hududlarda turlicha holatda tarqalgan. Rishton tuprog'i qolgan hududlarning tuproqlaridan rangi, tarkibidagi mandanlarga boyligi bilan farqlanadi. "O'zagrokimyohimoyat" aksiyadorlik jamiyati "Agrokimyo stansiyasi" Farg'ona filiali mas'uliyati cheklangan jamiyati laboratoriyasiga Rishton tumanidan olingan tuproq namunasini tahlili uchun berdik va Farg'ona shahridan olingan tuproq namunasi bilan solishtirib, quydagi xulosalarni oldik.

Rishton tuprog'i namunasi tahlili

№	FOSFOR		KALIY		GUMUS	
	mg/kg	darajasi	mg/kg	darajasi	%	darajasi
1	47,65	qoniqarli	374,26	qoniqarli	1.83	o'rtacha

Farg'ona shahar tuprog'i namunasi tahlili

№	FOSFOR		KALIY		GUMUS	
	mg/kg	darajasi	mg/kg	darajasi	%	darajasi
1	100 >	qoniqarli	389,18	qoniqarli	1.45	o'rtacha

Demak , Rishton tuprog'ining tarkibi sofligi, yopishqoqligi, aynan kulolchilik uchun mo'ljallanganligi mazkur hududda kulolchilik bilan shug'ullanish uchun etarli sharoitni yuzaga keltirgan omillardan biri sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдди. 4-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – Б. 193

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoevning o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi //Xalq so'zi, 2019 yil, 22 oktabr.

2. A. Madvaliev. "O'zbek terminologiyasi va leksikografiyasi masalalari-Tashkent, 2017.

3. Mamatov A. Tilning eng muhim 100 ta funksiyasi. – Toshkent: Bayoz, 2014. – B. 5–6.

4. Yo'ldoshev Q., Valiev SH. "Avesto"ning falsafiy va iqtisodiy g'oyalari. – Toshkent: Moliya, 2003. – B. 10.

5. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. 4-jild. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. – B. 193

6. S.Ibrohimov Farg'ona shevalarining kasb-hunar leksikasi. II-III. - Toshkent: Fan, 1959.